

LEKSEMA VA SO'Z

Mamnazarova Dilobar Akbarovna

Mustaqil tadqiqotchi

e-mail: mamanazarovadilobar@gmail.com telefon: +99897155-17-09<https://doi.org/10.5281/zenodo.17523414>

Annotatsiya. Mazkur maqolada leksema va so'z o'rtasidagi asosiy farqlar haqida ilmiy ma'lumotlar keltirilgan. Ushbu ma'lumotlar "vijdon" so'zining leksik-semantik tahlili misolida asoslanadi.

Аннотация. В данной статье представлена научная информация об основных различиях между лексемой и словом. Эти сведения обоснованы на примере лексико-семантического анализа слова "совесть."

Annotation. This article presents scientific information about the main differences between a lexeme and a word. This information is substantiated through the example of a lexical-semantic analysis of the word "vijdon" (conscience).

Kalit so'zlar: zamonaviy tilshunoslik leksikologiya, leksema, so'z, paradigma, nutq.

Ключевые слова: современная лингвистика, лексикология, лексема, слово, парадигма, речь.

Keywords: Modern linguistics, lexicology, lexeme, word, paradigm, speech.

KIRISH. O'zbek tilining boyish manbalaridan biri o'zga tillardan o'zlashgan so'zlar ekanligi ma'lum. Xususan, arab tilidan o'zlashgan so'zlar o'zbek tili lugatida salmoqli o'rin egallaydi. Hasad, g'azab, huzun, g'ussa, vijdon, fikr, hajm, qalb, nafs, muammo, halol, hisob... xullas, bu ro'yxatni uzoq davom ettirish mumkin.

O'zbek tilshunosligida so'nggi yillarda semasiologiya, kognitiv lingvistika, lingvokulturologiya va pragmalingvistika yo'nalishlarida qator ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Xususan, til birliklarining ma'no taraqqiyoti, konseptual asoslari va ularning xalq mentalitetidagi o'rni haqida alohida tadqiqotlar amalga oshirildi. Ushbu maqolada biz leksema va so'z o'rtasidagi asosiy farqlarni "vijdon" leksemasining semantik tahlili misolida ko'rib chiqamiz.

"Vijdon" tushunchasi o'zbek xalqining axloqiy-ma'naviy dunyoqarashida, badiiy adabiyotida, og'zaki nutqida va paremiologik fondida keng o'rin egallaydi. Ushbu tushuncha o'z semantik doirasi bilan axloqiy qadriyatlarni belgilovchi "or", "nomus", "sadoqat", "halollik", "mas'uliyat", "insoniylik" kabi giponimlar bilan bevosita bog'langan.

"Vijdon" – arab tilida ehtiros, his-tuyg'u, insof, diyonat kabi ma'nolarni bildiradi. Mazmunan kishining o'z hatti-harakati, yurish-turishi, qilmishi uchun odamlar va jamoat oldidagi mas'uliyat hissini ifodalovchi bu so'z insoniylikning asosiy sifatlaridan biridir. (Vijdonni asrangiz har nedan ortiq yagona zaminni asragasimon. A. Oripov).

So'z leksemaning nutqiy voqealanishi, har bir so'zlovchi tomonidan individual va ixtiyoriy holda ishlatiladi. So'zda leksema grammatik shakl bilan boyitilib, nutqiy maqsadga moslashtiriladi. O'zbek tilidagi "vijdon" leksemasi umumiy tushunchani bildirsa-da, nutqda turli – "vijdonim" (ega bo'lganlik), "vijdonga", "vijdonan" (vijdon bilan), "vijdoniy" (vijdonga oid, vijdon taqozo eta- digan), "vijdonli"(vijdoni bor, vijdonan ish tutadigan),"vijdonsiz" (vijdoni yo'q), "vijdonsizlik" (vijdonsiz kishilarga xos ish-harakat) va hokazo grammatik shakl-larda qo'llanishi mumkin. Rus tilida "sovest" leksemasi "dobrosovestno" (sidqidildan), "po sovestno"

(vijdon amriga binoan) kabi grammatik ko'rsatkichlar bilan qo'shib, ma'lum nutqiy lug'aviy ma'noni bildiradi.

Demak, leksema til sistemasida bir umumiy shaklda mavjud bo'lsa-da, so'zlovchi nutqda unga turli grammatik ko'rsatkich qo'shib ma'lum bir kontekstga moslashtiradi. Masalan:

Nahotki ular vijdonini sotgan bo'lsa!

Xalqimizning eng muhim ma'naviy-axloqiy fazilati o'z ish joyida vijdonan va fidokorona mehnat qilishdan iboratdir.

Aziz do'stim, bu bizning vijdoniy va insoniy burchimiz!

Komila, Anvarjon kabi vijdonli odamlarning hayotlari yorug' va o'zlari chinakam baxtiyor bo'lmoqlari uchun qanday choralar bor, deb o'ylay boshladi.

Vijdonsiz, vafosiz u ota hali bu go'dakning tirnog'iga zor bo'ladi.

Biron buyumni sifatsiz ishlab, unga a'lo navga haq olish vijdonsizlik, to'g'rirog'i, o'g'rilikning boshqa bir turi!

Yuqoridagi misollarda "vijdon" leksemasining nutq jarayonidagi turli morfologik shakllarini va ulardan anglashilgan ma'no qirralarini ko'rib o'tdik. Bundan ko'rinadiki, leksema nutqqa kirib kelganda grammatik va stilistik jihatdan boytiladi. Dastlab u tilning lisoniy sathida grammatik ko'rsatkichlardan holi, til jamiyati a'zolari ongida o'zining umumiy shakli va m'nosi bilan "tayyor" holda edi. Nutq jarayonida esa ma'lum grammatik shakl va vazifaga ega so'zlovchining individual nutqiy ifodasi sifatida namoyon bo'ldi. Zamonaviy tilshunoslik nuqtai nazari bilan bu bog'liqlikni morfologik paradigмага misol qilishimiz mumkin.

Leksemalararo paradigmatic munosabat. Paradigmatic munosabat haqida so'z borar ekan dastlab bu terminning lug'aviy asosiga to'xtalish o'rinni bo'ladi. Paradigma atamasi yunon tilida "namuna", "misol", "ko'rsatma" manolarini anglatgan. Zamonaviy tilshunoslikda "paradigma" tushunchasi til tizimining o'zaro bog'liq shakllar yig'indisi yoki grammatik birliklarni ifodalaydi. "Tilshunoslikda paradigmalar morfologik, sintaktik va semantik nuqtai nazardan o'rganiladi. Xususan, leksik paradigmaning har xil turi mavjud, masalan, antonimik, giponimik, va graduonimik paradigma. Antonimlar – qarama-qarshi ma'noli leksemalar, ular bir antonimik paradigmada o'z o'rnini egallaydi." Masalan "baland" va "past" yoki "vijdonli" "vijdonsiz" so'zlari qarama-qarshi ma'noli antonim so'zlar. "Giponim bir xil kategoriyaga mansub leksemalar, ular o'zaro bog'lanish orqali ma'noni yanada kengaytiradi." Masalan "vijdon" gipironimi "or", "nomus" "sadoqat", "halollik", "mas'uliyat", "insoniylik" kabi giponimlar bilan bevosita bog'langan. Sinonimik qatorni hosil qiluvchi leksemalar esa paradigmatic munosabatni ifodalay olmaydi, "chunki ular tilshunoslikdagi paradigmaning asosiy talablariga javob bermaydi. "Paradigma" tushunchasi o'zaro bog'liq shakllar yoki birliklarning ma'lum tizimini anglatadi, bunda elementlarning har biri o'ziga xos vazifaga ega bo'lishi va boshqalardan aniq farqlanishi kerak. Sinonimlar mustaqil semantik birliklar sifatida qaralmaydi, chunki ular ko'pincha bir-birining o'rnida ishlatiladi. Bu ularning funksional farqliligini yo'qqa chiqaradi. Masalan, "go'zal" va "chiroyli" so'zlari ma'no jihatidan juda yaqin, kontekstga qarab bir-birini to'liq almashtirishi mumkin. Paradigma esa har bir element o'z o'rniga ega bo'lishi va boshqasi bilan to'liq almashtirilmasligi kerak, ... chunki har biri o'zining aniq vazifasiga ega. Sinonimlar esa ko'pincha bir-birining o'rnida ishlatilishi mumkin". Masalan, "kasalxona" va "shifoxona" sinonimlari ko'p hollarda bir-birining o'rnida qo'llanadi, yoki uslubiy farqlarni ifodalaydi (chehra- ijobiy bo'yoqdor, aft- salbiy bo'yoqdor so'z; tug'ildi – oddiy uslub, tavallud topdi – badiiy uslub).

Demak, leksik paradigma – tilshunoslikda muhim tushuncha. U orqali soʻz maʼnolari va ularning bir-biriga bogʻliqligini anglash mumkin. Bu esa tilni yanada chuqurroq tushunishga yordam beradi va muloqotda fikrimizni aniq ifodalashga yordam beradi. Tilshunoslikda leksik paradigmanning oʻrganilishi tilning dinamikasi va rivojlanishini tushunishda asosiy rol oʻynaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mengliyev B. Tilshunoslik asoslari. . – T.: “Dimal”, 2025 y.
2. Nurmonov A. Paradigma va uning olamning lisoniy manzarasi (OLM)ga munosabati. Tanlangan asarlar. III jild. – Toshkent: Akademnashr, 2012. – 298 b.
3. Нурмонов А., Искандарова Ш. Тилшунослик Назарияси. – Тошкент: Фан, 2008. – 218 б.
4. Nurmonov A. Struktur tilshunoslik: ildizlari va yoʻnalishlari (“Lingvistika” yoʻnalishidagi magistrlar uchun oʻquv qoʻllanma). – Andijon: 2006. – 316 b.
5. Deese J. The structure of associations in language and thought
6. Karaulov Y. N., “Assotsiativ semantika va til tadqiqotlari”. – Moskva: 1998. – 136 b.
7. Karaulov Y.N., “Rus tilining assotsiativ leksikasi”. – Moskva: 1981.– 218 b.
8. Postovalova V. “Lingvokulturologiya va assotsiativ semantika”. 2001. – 266 b.
9. Russkiy Assotsiativ Leksikon”. Moskva: 2002.
10. Solomon M. “Consumer Behavior: Buying, Having, and Being”, 2010.
11. Stepanov Y. S. “Semiosphere: Semantik tadqiqotlar”, 1995.
12. Ермалова М.В. Ассоциативные семантические модели выражения запрета в немецком запрета в немецком языке (на материале пословиц и поговорок) // Известия Российского госюпедюун-та имени А.И.Герцена. 2009. – №. 106. – 456 с.
13. Залевская А.А. Психолингвистические исследования. Слово. Текст: Избранные труды. – Москва: Гнозис, 2005. – 466 с.
14. Золотова Н.О. «Картина мира» и ядро лексикаона носителя английского языка. // Проблемы семантики: психолингвистические исследования. – Тверь, 1991. – 382 с.
15. Нурмонов А., Искандарова Ш. Тилшунослик Назарияси. – Тошкент: Фан, 2008. – 218 б.
16. Nurmonov A. Struktur tilshunoslik: ildizlari va yoʻnalishlari (“Lingvistika” yoʻnalishidagi magistrlar uchun oʻquv qoʻllanma). – Andijon: 2006. – 316 b